

K. ALLAMBERGENOVTIŃ «ÁMIR TEMIR HÁM EDIGE» MUZIKALI DRAMASINDA SYUJETLIK KOMPOZICIYALIQ SHESHIMNIŃ SÁWLELENIWI.

Bazarbaeva J.J.

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq
gumanitar ilimler-ilm izertlew institutı, Nókis qalası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366784>

Muzikalı dramada tiykarǵı qarama-qarsılıqlar konfliktler Edige menen Toxtamıs arasında bolǵanlıǵın olardıń kompoziciyalıq túrde orınlı sáwlelengenligi bolsa sol kulminaciyanıń kompoziciyalıq sheshimi shıǵarmada Er Edigeniń Ámir Temirge kelip arzın aytıp, onıń Toxtamıs xannan jábir kórgenligin, tek ǵana ózi emes, al pútkil Noǵaylı xalqınıń azap shegip, xalıqqa toxtamıstıń zorlıq kórsetip atırǵan epizotların, saxnalıq kórinislerinen baslanadı. Sol saxnalıq kórinislerdi avtor K.Allambergenovtiń súwretleniwlerinen-aq negizgi sheshim kompoziciyası óz ornına túskenligi sezilip turadı. Mısalı:

Ámir Temir menen Edige kórsetiledi. Ámir Temir álle qashan alıstan kelgen miyman menen hal awhal sorasıp, jaqsı tanısıp alǵan. Aqıl sınasıp, bir-birine degen óz-ara isenimler payda etken. Sahıpqıran menen Er Edige tap bir-biri menen kóp jılıq eski qádirdanlarday doslıq múnásibette ashıq sáwbet qurıp otır.

Ámir Temir:

-Er Edige sizge bir tapsırmamız bar,

Eger joytqan joqtı demeseñiz ar?

Er Edige:

-Haw, Xan ata, aytıñız qanday tapsırma,

Kóziñiz ketime kók jal qasqırda?

Ámir Temir:

-Qasqır da gáp ne eken dawler turǵanda,

Kózim bende bolıptı sol antturǵanǵa,

Kegimdi qaytarsañ barıp ósh alsañ,

Saǵan sawǵa bolsın Aqbilek janım!

Solay etip Ámir Temirdiń tapsırma ótinishi menen Er Edige Xoja kóline Shılıpıq tamanǵa atlanıp, ol Aqbilektiń aytqan sır sandıǵın asha otırıp, sol ayılǵanday etip Qara tiyin dáwdiń qoltıǵınan atıp, qulatıp, Aqbilekti atasınıń qasına alıp qaytadı. Sonda Ámir Temirdiń quwanışı kókke sıymay ayılǵan wáde boyınsha qızın Edigege qalıńlıqqa uzatıp, qırıq kún toy berip, Kerder jurtn kúyew balasına menshiklep berip, sol orıńǵa Xan etip tayınlaydı. Er Edige endi sol orında el jurtn xúrmetine bólengen halda turmıs keshirip atırǵanda batır jigitti onıń balası Nuratdin izlep kelgen eken.

Bul orınlar tamashagóyler menen kitap oqıwshılırǵa da túsinikli bolıw ushın dramaturg avtor K.Allambergenov saxnalıq shıǵarmanıń syujetlik konfliktlik noqatınıń sheshiliw orınlarınan jıraw tilinen bılayınsha bergen, ózgeshe saxnalıq kórinisti kompoziciyalıq túrde orınlı jaratqan. Qarańız:

Soppaslı Sıpıra jıraw saxna tórinde dástan jırın jırlawdı dawam etip otır.

Soppaslı Sıpıra jıraw:- Álqıssa, Sátemir xanbergen wadesinde turıp, Aqbilekti Edigege nekelep berip aytqan Aqmanǵıt Kerder soramın ózimniń de jaz otırar jaz jaylawım-teris haywan qalam dep, Edigedey erlerge súyenetuǵın panam dep, onıń biyligine bólip bergenen soń, Edige xanıń xızmetine jaranıp, xan tahletli xan bolıp taxtqa minip, jurat sorap, dabılı álemdi jaradı.

Bersedaǵı tajıw taxt,

Janbaydı sirá ıǵbal bax,

-Sherim, azmaz sabır et,

Desedaǵı Aqbilek.

Qapa kewli tolmadı,

Noǵaydan xabar bolmadı,

Gúńiregendey jer astı,

Júreklerin sher bastı.

Sonda Edige tuwlanıp,

Júzi ábden surlanıp,

Qaytar,-deyip elime,

Xanǵa nama jolladı.

Jollaǵan menen bolmadı,

Sátemirden dáwlet qus,

Sirá júzin burmadı,

Edigege elshi etip,

Shayxlardı jolladı.

Mine, usında Soppaslı Sıpıra jıraw jırınıń mánisinde Edigeniń óz el-jurtı Noǵaylı eline qaytıw ótinishi Ámir Temirden orınlanbay atırǵan waqıtta onıń balası Nuratdin ákesi Er Edigeni izlep oǵan pútkil Noǵaylıniń dadın jetkerip turǵan eken. Ol sahnalıq shıǵarmada kompoziciyalıq óz ornı menen bılayınsha berilgen.

Eles kórinis.

Saxnalıq sheginis. Saxnaǵa emeski elestey saǵımlanıp, Edige menen Nuratdin shıǵadı. Olardıń sóyleskenin jıraw naması fonında beriledi.

Nuratdin:

-Edil menen Jayıqtan,

Bóktergili adırdan,
Nuraniń qara quminan,
Qarǵalı, Elek boyınan,
Noǵaylıniń elinen,
Jıq qıdırıp kelemen.
Mań-mań basqan, mań basqan,
Tórt ayaǵın teń basqan,
Shuwdaların shań basqan,
Buwırshinniń atası,
Qabırǵalı qarnı keń,
Qara narım joyıttım,
Sonı izlep kelemen.

Edige:

-Edil degen tilińnen,
Jayıq degen awzıńnan,
Noǵaydı kórgen kózińnen,
Janım qurban ózińnen,
Aytıp kelgen sózińnen,
Mendey atań aylansın.

Saxnalıq shıǵarmada soytıp usınday kompoziciyalıq formadaǵı orınlı dialoglar formasındaǵı gápler aqırında Er Edigeniń balası atasına qarap mınanday túyili usınıstı Noǵaylı xalqı ótinishin tilegin aytqan ekenligi jıraw naması, jıraw sózleri menen berilgenligi kompoziciyalıq túrde óz ornında berilgen:

Nuratdin:

-Ata, júr keteyik ósken jerlerge,
Aylanıp kelermiz tuwǵan ellerge,
Ata, seni kútip otır Edildiń xalqı,
Asıp ketken «Edil iyesi Edige dańqı».
Deydi:-Edigejan bizdi qutqarar,
Toqtamıstay tájjal xanniń qolınan,
Bir túrkiy el bolıw baslı ármanı,
Sol ushın keldim men qaytpay jolımnan.

Sóytıp jáne de avtor saxnalıq kórinisti mınanday etip nurlandırıp, dramaturgiyalıq kompoziciya menen bergenligi avtordıń sheberligi ekeni sezilip tur. Qarańız:

Saxnada eles appaq nurǵa aylanıp, kórinbey ketkennen soń jıraw jırın jáne de dawam etedi.

Soppashı Sıpırajıraw:- Toqtamıstıń qolında balasınıń xor zar bolǵan bul xabardı esitip óziniń qıyǵanı menen toyǵanına másirip júrgeni mına músápir halatında Edigenni qattı qorlıǵı kelip,

Aqbilekke aytpadı,
Tiymew ushın zeynine,
Edige Tóre aldında,
Nuratdin keyninde,
Atlanbaq bolıp Noǵayǵa,
Áyne tańniń aldında,
Ruxsat alıw ushın,
Sátemir jatqan Aqsarayǵa.
Bir ulı biri xan,
Jetip keldi eki arıslan.

Mine, sóytip muzıkallı drammada Ámir Temir hám Edige kelip, olar óz-ara taǵı da aqıl-parasat sınaıp, kóbinese Ámir Temir óz ústemligin ótkiziw ushın ba, Er Edigege óz sırların aytıp, onı taǵı bir ret sinnan ótkerip bolǵan soń kúyew balasına kóp sanlı láshker menen Noǵaylı jurıtına atlantırıp Toqtamıs xandı taxtınan qulatıp, pútkil Noǵaylıǵa Er Edige xan kóterip, dástanday ayılǵanday «onı saqset muradına jetkeredi». Noǵaylını orınsız zorlıq zombılıqtan qutqarıp, paraxat turmıs qálpine túsirip jasawǵa múmkinshilik ashılıp, shıǵarmanıń saxnalıq dóretpeniń de konfliktleriniń kompoziciyalıq sheshimi anıq sáwlelengenligin bilip alamız.

Usı orında avtor K.Allambergenovtıń tariyxıy muzıkalı drama jaratıw sheberliginiń bir usı forması epigraflar keltiriwdegi kompoziciyalıq formanıń da orınlıǵı aykın kózge taslanadı.

Haqıyqatında bul biz sóz etip otırǵan dramalıq shıǵarmanıń kompoziciyalıq sheberligin basqa komponentleri menen birge qosıp tallaǵan muzıkalı dramanıń tariyxıy shınlıqqa tiykarlanǵan realistik sıpatın tastıyqlap turadı. Bul avtor sheberligin tanıtadı dep oylaymız.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Xafiz Abdisamatov. Drama teorıyası. Tashkent. 2000. –B.119.
2. K.Allambergenov.Ámir Temir hám Edige «Ullı atlanıs». Nókis. NMPI baspası. 2017. –B.8.
3. Q.Járimbetov Dástan, tariyx, drama «Qaraqalpaq ádebiyatı»,gazetası, 2017. №7. –B. 5.